

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Mihail TEȘCU

doctorand, Universitatea de Stat I. Creangă din Chișinău; gr. did. I, Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân din Chișinău

Două instrumente calimetrice utile și obligatorii din activitatea tuturor managerilor școlari

Rezumat: *Articolul prezintă două instrumente calimetrice, considerate utile și necesare în evaluarea activității managerului școlar, dar și în aprecierea procesului de gestionare a unei instituții de învățământ. În acest context, autorul oferă o perspectivă de aplicare eficientă în managementul intern al instituției a unor instrumente de evaluare precum chestionarele CASE și OCDQ, care permit evaluarea comprehensivă a climatului școlar, aprecierea interacțiunilor școlare dintre diverși actori educaționali: elevi, părinți, cadre didactice, manager școlar.*

Cuvinte-cheie: *calimetrie, instrumente calimetrice, manager școlar, interacțiuni școlare ale quartetului.*

Abstract: *The article presents two calorimetric tools, considered useful and necessary in evaluating the activity of the school manager, as well as in assessing the management process in an educational institution. In this context, the author offers a perspective of efficient application, in the internal management of the institution, of certain evaluation tools, such as the CASE and OCDQ questionnaires, which help to achieve a comprehensive evaluation of the school climate, and also to assess school-based interactions between various educational actors, such as students, parents, teachers, and school manager.*

Keywords: *qualimetry, quality measurement tools, school manager, quartet school interactions.*

Asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ este un proces continuu, realizat în baza implementării politicilor educaționale și a actelor normative în vigoare, reprezentând un ansamblu de principii și practici care intersecționează și influențează întregul mediu educațional, în totalitatea componentelor sale, orientat spre obținerea de performanțe și spre satisfacerea așteptărilor beneficiarilor. Pentru a clădi o școală de calitate, este necesară instituirea unui management al calității care să cuprindă toate dimensiunile: curricula, mediul fizic, climatul școlar, relațiile dintre profesori, elevi și comunitate etc. În acest context, măsurarea și aprecierea procesului de gestionare a unei instituții de învățământ, respectiv a activității unui manager, trebuie să se bazeze pe instrumente valide, eficiente, precise.

Literatura de specialitate face referire la două chestionare care evaluează climatul școlar *versus* climatul organizatoric, precum și interacțiunile dintre actorii educaționali: elevi – părinți – cadre didactice – manager școlar: *Chestionarul evaluării comprehensive a mediilor școlare* (CASE – *Comprehensive Assessment of School Environments*, elaborat de National Association of Secondary School Principals în anul 1986, asociat în 1998 cu Organization Health Inventory (OHI)) și *Chestionarul descriptiv al climatului organizațional* (OCDQ – *Organizational Climate Descriptive Questionnaire*, elaborat în 1991). Instrumentele CASE și OCDQ constituie mecanisme de autoraportare, alcătuite din 34 și, respectiv, 67 de itemi, care măsoară patru dimensiuni cognitive adaptative (CASE) și altele două (OCDQ).

Interviurile realizate cu elevii, părinții și cadrele didactice au confirmat validitatea de aspect a chestionarelor. Rezultatele analizei de fidelitate au arătat o bună consistență internă în cazul ambelor chestionare. Verificarea

veridicității, valorii și eficienței datelor pedagogice obținute prin aplicare au necesitat comparare. Astfel, aplicarea lor s-a desfășurat în două faze consecutive:

- I. diagnosticarea stării inițiale a procesului managerial din Liceul Teoretic *Mircea cel Bătrân* din Chișinău, numită convențional „înainte”;
- II. dobândirea propriu-zisă de indicatori calitativi, în baza asumpțiilor manageriale, numită convențional „după”.

Compararea rezultatelor obținute în cadrul celor două faze cercetate urma să confirme dacă aplicarea chestionarelor a adus ceva nou. Pentru determinarea gradului de coroborare (adeverire) a măsurărilor, efectuate după formula bifazică – „înainte” și „după”, s-a utilizat următoarea formulă:

$$C = \frac{t}{f * e}, \text{ unde}$$

- c – conceptul de coroborare, fundamentat în logica criticismului popperian;
- t – coeficientul care corespunde conceptului de testabilitate sau veridicitate;
- f – componenta numită grad de falsibilitate a datelor;
- e – eroarea-limită acceptabilă pentru activitatea dată.

De aici vine determinarea așa-numitei limite a cercetării, reprezentată de rezultate care să nu fie inferioare indicelui = 0,499. Calcularea și prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat ca o confirmare a veridicității, modalității de măsurare, modelare și cuantificare a chestionarelor CASE și OCDQ, evidențiind variația, frecvența apariției, nivelul înregistrat în cadrul fenomenului managerial, materializat printr-o serie de mijloace statistico-matematice: tabele, tabele numerice, medii, procente, întrunind peste 2500 de date statistice. Cuantificarea matematică a avut valoarea și operativitatea pedagogică scontată, fiind însoțită și de o analiză calitativă a fenomenului supus cercetării, adică prelucrarea datelor și stabilirea concluziilor pedagogice s-a efectuat în strânsă corelație cu rezultatele obținute prin intermediul celorlalte metode de cercetare pedagogică. Natura cantitativă și corelațională a datelor și numărul relativ mare de elevi nu au permis accesul la media generală, aceste date fiind cel mai puțin relevante, în comparație cu datele obținute de la 121 de părinți sau de la 43 de cadre didactice. Efectul variabilelor motivaționale asupra performanței va fi mediat de trăsăturile de personalitate, unde se vor constata diferențe semnificative în compararea mediilor celor trei grupe de populație ale eșantionului.

Cât privește scopul demonstrării, acesta consistă în obținerea unui randament maximal optimizat a punerii în practică a *Chestionarului de evaluare a climatului școlar*. Amintim că acest chestionar, care inițial conținea 55 de itemi, iar în prezent cuprinde 67, este implementat

cu succes și cu rezultate notorii în peste o sută de state ale lumii. Chestionarul a fost administrat elevilor (clasele IX–XII), profesorilor și părinților, pentru a evalua percepțiile acestora referitoare la 4 variabile (din 10 pe care le are chestionarul) ale climatului școlar.

În acest scop au fost testați 143 de elevi, 43 de profesori și 112 părinți. Informațiile colectate în cadrul studiului statistic despre eficiența intervențiilor comportamentale la nivelul școlii au permis includerea numărului și tipului de măsuri administrative, a informațiilor demografice privind populația școlară, prestigiul instituției în interiorul și exteriorul ei și a observațiilor comportamentale în clasă, mai ales în lumina problemelor de astăzi.

La efectuarea studiului statistic au fost utilizate toate cele trei tipuri de variabile: independente, dependente și variabile-subiect. Or, orice experiment presupune modificarea condițiilor de desfășurare a fenomenelor (variabila independentă), în mod controlat, în vederea studierii rezultatelor (variabila dependentă) și a verificării ipotezei cercetării. Cercetarea a inclus diferențierea după principiul „înainte” și „după,” plecându-se de la raporturile de cauzalitate care au fost fixate între fenomenele studiate. Astfel, prin variabile independente am subînțeles starea de lucruri până la aplicarea *Codului de calitate al L.T. Mircea cel Bătrân*, iar în calitate de variabile dependente – rezultatele produse de acțiunea variabilelor independente. În calitate de variabile-subiect au fost cele trei categorii de respondenți: elevi, părinți și cadre didactice, care nu sunt manipulate în cadrul cercetării. Ele sunt caracteristice ale subiectului – vârstă, statut, parțialitate sau imparțialitate. Am inclus și această categorie, pentru a vedea dacă există vreo legătură cu rezultatele: de exemplu, pentru a observa dacă efectele unor schimbări manageriale variază în funcție de statutul subiectului. Vom sublinia că dinamica indicatorilor de la cele 2 și, respectiv, 4 variabile în cadrul celor două faze ale experimentului au permis măsurarea a 2244 de parametri statistici, jumătate dintre acestea fiind indicii fazei „înainte”, iar cealaltă jumătate – ai fazei „după”.

Evident, s-a ținut cont și de faptul că cele mai multe evaluări ale climatului școlii reprezintă, de fapt, conformarea la rezultatele unor experiențe internaționale, care și-au dovedit justetea de câteva decenii. Toate au la bază teza că instituția este o entitate aparte, iar datele sunt veridice doar pentru ea.

- a) *Evaluarea comprehensivă a mediilor școlare* (CASE), care în prezent a căpătat configurația adaptată la TIC, și anume *Comprehensive Assessment of School Environments – Information Management System* (CASE-IMS);
- b) *Inventarul de sănătate a organizației* (OHI);
- c) *Chestionarul descriptiv al climatului organizațional* (OCDQ).

Pentru evaluarea comprehensivă a școlii s-a apelat la un alt instrument, care este o invenție a *Task Force on School Climate*, elaborat în 1982 de National Association of Secondary School Principals (NASSP). Membrii *Task Force* au efectuat un studiu extins asupra cercetărilor și instrumentarului referitor la constructul de climat școlar. Acest proces a condus la crearea unui model extins al componentelor mediilor școlare, care ulterior a constituit baza dezvoltării *Comprehensive Assessment of School Environments – Information Management System (CASE-IMS)*:

- instrumente pentru evaluarea a 34 de variabile de intrare, de proces și de ieșire ale unui mediu școlar;
- software computerizat pentru cotarea foilor de răspuns și interpretarea datelor;
- proceduri de predicție a efectului căilor alternative de acțiune asupra rezultatelor școlare;
- intervenții recomandate pentru influențarea pozitivă a variabilelor selectate;
- un proces pas cu pas pentru convertirea informației obținute în urma evaluării în proiecte viabile de îmbunătățire școlară.

Tabelul 1. Analiza SWOT realizată de membrii comisiilor metodice referitoare la implementarea și realizarea Codului calității în L.T. Mircea cel Bătrân din Chișinău

Puncte tari	Puncte slabe
<ul style="list-style-type: none"> • Existența unui Cod al calității pe termen de 5 ani, ca plan de acțiune al liceului; • Formularea clară a viziunii (imaginea a ceea ce își dorește unitatea de învățământ să realizeze în viitor) și a misiunii asumate de membrii colectivului liceului; • Concordanța viziunii, misiunii și țințelor strategice specifice unui liceu municipal cu forma și nivelul de activitate educațională la care funcționează; • Definirea unor scopuri/obiective strategice care vor fi atinse în perioada de aplicare a Codului calității al L.T. <i>Mircea cel Bătrân</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proportția cadrelor didactice cu normă de bază în unitatea de învățământ este în conformitate cu reglementările legale în vigoare; • Adecvarea fondului bibliotecii școlare/a Centrului de documentare și informare la numărul de elevi estimat, la nivelul de școlarizare, la profilul și la specializările/calificările profesionale oferite; • Existența, în biblioteca școlii/în Centrul de documentare și informare, a câte unui exemplar de manual alternativ aprobat pentru fiecare disciplină din planul de învățământ al primului an de studiu sau a suporturilor de curs pentru fiecare disciplină/modul din planul de învățământ al primului an de studiu.
Oportunități	Amenințări
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea, în baza proiectului de dezvoltare, a planului operațional sau a planului de implementare a proiectelor în care se aplică Codul calității al L.T. <i>Mircea cel Bătrân</i>; • Planul operațional cuprinde acțiuni pentru fiecare activitate, fiind precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate așteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de informație, de timp, de expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilitățile, precum și indicatorii de performanță (reperete observabile ale atingerii obiectivelor propuse); • Proiectarea sistemelor de asigurare a sănătății și protecției muncii (secția gospodărie) prevăzute de legislația în vigoare pentru acțiunile desfășurate în cadrul tipului respectiv de activitate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea și asigurarea calității <i>resurselor umane</i> se realizează în lipsa unui sistem centralizat de standarde și indicatori, diferențiat în funcție de principalele categorii care alcătuiesc potențialul de resurse umane al L.T. <i>Mircea cel Bătrân</i>: corpul profesoral, elevii, personalul tehnico-administrativ; • Absența unei concordante permanente a fondului bibliotecii școlare cu normativele de dotare minimală prevăzute de <i>Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii școlare</i>, decisive pentru abordarea integrativă a evaluării programelor de formare inițială a cadrelor didactice (proiectiv, procesual, privind rezultatele, decizional) și elaborarea unui model de program de evaluare în acest scop; • Consistența redusă a studiilor și a cercetărilor privind evaluarea programelor de formare inițială a cadrelor didactice (articole, note de curs, teze etc.); • Tendința de a reduce evaluarea programelor de formare a cadrelor didactice la evaluarea activității cadrelor didactice și evaluarea rezultatelor elevilor.

Analiza rezultatelor SWOT ne-a permis să preluăm datele pozitive și a le integra în desfășurarea măsurărilor periodice, iar datele probatorii cu conținut negativ le-am atașat la problematica ce generează disfuncționalități și abateri de la buna derulare a procesului educațional în liceu. Metoda de culegere a datelor aleasă pentru această etapă s-a bazat pe interviuri formale și informale, prin care am încercat să obținem informații cu

privire la perspectivele referitoare la implementarea și realizarea Codului calității, în special la experiența trăită a schimbării spre bine. S-a exprimat și opinia că interviurile nestructurate sau interviurile informale i-ar oferi cercetătorului prea multă libertate și i-ar permite să exagereze unele aprecieri sau să își impună punctele de vedere, mai puțin doleanțele intervievaților. În acest caz, perceperea unei schimbări eficiente a fost explorată prin intermediul participanților. Expunându-și opinia în contextul stării de lucruri din subdiviziune, ei au stabilit ce este important pentru schimbare, evidențiind că în orice interviu accentul trebuie să fie pus pe plenitudine, participare și dialog, toate fiind direcționate spre rezultatul final al experimentului constatativ. S-a mai stabilit că trebuie depuse eforturi susținute pentru a menține echilibrul între controlul obiectivității și flexibilitatea ce rezultă dintr-un interviu informal, permițând, astfel, credibilitate și fidelitate în construirea unei imagini cât mai reale. Oricum, utilizarea de interviuri își are avantajele ei, printre care se numără următoarele:

- Intervievatorul poate stabili o relație și motiva respondentul să răspundă pe deplin și cu acuratețe, contribuind, astfel, la calitatea datelor obținute.
- Moderatorul de interviu este capabil să observe și să corecteze anumite inhibiții ale respondenților.
- Există oportunitatea de a omite răspunsurile inadecvate sau vagi.
- Operatorul de interviu are un anumit control asupra mediului sau a contextului, inclusiv influența unei terțe persoane, care putea să îl determine pe interviuat să dea un alt răspuns.

Facem încă o precizare cu privire la evidențierea a două principii ale acestei metode, care sunt ignorate uneori:

- ✓ *Principiul abordării inițiale a potențialilor participanți la interviu pentru consimțământul benevol.* Acest principiu de abordare inițială a potențialilor participanți a încorporat noțiunea de *consimțământ în cunoștință de cauză*, bazată pe principiile etice ale respectului și ale dreptului persoanei la autodeterminare individuală. Mai mulți cercetători, precum Sarantakos [3] și Crookes și Davies [2, pp. 320-321], definesc consimțământul în cunoștință de cauză ca fiind ”acordul subiectului potențial de a participa în mod voluntar într-un studiu, la care se ajunge după informarea completă și esențială despre un anumit studiu”. Faptul că participanții la acest studiu ar putea fi considerați,

în mod rezonabil, ca fiind „bine intenționați și motivați” nu neagă nicidecum existența acestui principiu, care reprezintă parte integrantă a unei cercetări deontologice.

- ✓ *Principiul dreptului la anonim și confidențialitate.* La fel ca și principiul consimțământului benevol, dreptul la anonim și confidențialitate este o parte indispensabilă a desfășurării oricărei cercetări deontologice. Principiul dat ne sugerează că noțiunea de *anonim* se aplică participanților înșiși, în timp ce confidențialitatea se referă la orice date cu caracter privat caracteristice unor participanți. Nu putem promite confidențialitate atunci când se cer, de exemplu, date personale legate de stagiile de practică sau de cursurile de perfecționare, citate exacte incluse în publicații etc., cu toate că pot fi luate măsuri de protecție a anonimului printr-o serie de convenții etice: participanții nu se identifică în chestionarul scris, folosind pseudonime sau simboluri grafice.

În concluzie: Considerăm că aplicarea celor două chestionare le-ar fi de folos conducătorilor de instituții în dezvoltarea competențelor manageriale orientate spre descentralizarea deciziilor factorilor ierarhic superiori și aplicarea managementului educațional, care prevede implicarea conducătorilor de subdiviziuni ale instituției în viața școlii, ceea ce ar reprezenta, în ansamblu, un management creativ și comunitar al instituției de învățământ secundar.

Chestionarele se vor dovedi utile și în promovarea unei politici educaționale proprii a instituției de învățământ, cu prioritățile și responsabilitățile care vor reieși în urma aplicării CASE și OCDQ, cu o continuitate și consistență a actului decizional din partea conducătorului instituției. În urma aplicării CASE și OCDQ directorii de instituții vor putea orienta prin toate mijloacele conducătorii de subdiviziuni și cadrele didactice spre performanțe în activitatea instituțională, ajutându-i să se simtă responsabili și să se implice în mod real în realizarea tuturor obiectivelor prevăzute de Codul educației.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Barnard C., Mayo. E. Critical Evaluations in Business and Management. Vol. I. London: Routledge, 2004. 1032 p.
2. Crookes P.A., Davies S. Research into Practice. Edinburgh: Bailliere Tindall, 1998. 321 p.
3. Sarantakos S. Social Research. Basintoke: Palgrave Macmillan, 2005. 238 p.